

Родна разноликост на Википедији - примери из праксе

Ивана Маџаревић, Викимедија Србије
Небојша Ратковић, Викимедија Србије
ПССОХ конференција
Београд, 24. Октобар 2020.

Увод

- Ко пише на Википедији и о чему се пише?
- Демократизација знања и значај родне равноправности

- Википедија настава 2001. Године
- Википедија као утицаја извор информација
- Отвореност платформе и неједнака заступљеност појединих група уредника
- Родна асиметрија као један од проблема и повећање учешћа жена у писању чланака
- Родни јаз у погледу садржаја о женама и мањи проценат уредница у односу на уреднике

Родна структура Википедијине заједнице

Зашто жене слабије уређују
Википедију?

1

Бивша извршна директорка Викимедија Задужбине наводи девет разлога зашто је приметан дисбаланс на Википедији:

1. слабо корисничко искуство у Википедијином интерфејсу за уређивање;
2. недостатак слободног времена жена;
3. недостатак самопоуздања жена;
4. аверзија жена према сукобу и неспремност да учествују у дугим уређивачким ратовима;
5. веровање да ће њихов допринос бити поништен или обрисан;
6. неки сматрају да је укупна атмосфера на Википедији мизогинистичка;
7. култура на Википедији је сексуална, па је жене доживљавају непријатном;
8. обраћање у мушком роду није примерено на језицима који имају различите граматичке облике за различите полове и
9. постоје мање могућности за социјалне односе и тон добродошлице у поређењу са другим веб локацијама.

Истраживање на Википедији на српском 2015. године:

- Од 157.353 регистрованих корисника, 4.202 је имало укључену опцију одабира рода.
- Од 4.202, мушки род је одабрало њих 3.409.
- Жене су слабије активне у односу на мушкарце када је унос измена у питању.

Активности Викимедије Србије поводом ових података

Фем-Вики

- подстицање жена на уређивање Википедије
- повећање квалитета и квантитета чланака на тему феминистичке и родне терминологије и биографија жена

Вики-библиотекар

- умрежавања библиотекара у целој Србији како би стекли вештине уређивања Википедије и увећали слободан садржај из библиотачке делатности

Садржај о женама на Википедији

Зашто имамо мање садржаја о
женама него о мушкарцима?

2

Википедија на српском (2020)

35.410

чланака о мушкарцима

8.303

чланка о женама

1,29%

однос позитивно промењен од
2016. до данас

Праг значаја на Википедији

Праг значаја

На Википедији постоји дефинисан праг значаја који мора бити достигнут како би чланак добио место на овој онлајн енциклопедији.

Консензус заједнице

О прага значаја, као и гласању о потенцијалном брисању чланка одлучује заједница.

Активности Викимедије Србије

Уређивачки маратони

тематска окупљања волонтера који током једног или више дана пишу и допуњавају чланке на одређену тему

Такмичења на Википедији

једномесечне акције путем којих уредници уређују чланке на одређену тему и тако шире здрав такмичарски дух

Кампања Викигеп

глобални уређивачки маратон организован са Шведским амбасадама у више од 50 земаља

Активности Викимедије Србије

Уређивачки маратони

3 уређивачка
маратон

112 биографија
жена

Такмичења на Википедији

3 такмичења
592 чланка

Бројне акције у свету

**Women
in Red**

**Wiki
Donne**

Вики бабушке

WikiGap

**Wiki Loves
Women**

**Art &
Feminism**

Закључак

- Родна неравноправност важан аспект Википедије на српском језику
- Указали смо на разлике међу половима у различитим аспектима Википедије
- Разлике у садржају услед недовољне доступности одговарајућих извора
- Циљ нам је био допринос повећању свести и приказ примера из праксе
- Бављење овом темом у будућности, анкета о родној равноправности на Википедији

Хвала на пажњи!

Питања?

Контакти

- ivana.madzarevic@vikimedija.org
- nebojsa.ratkovic@vikimedija.org
- wikimedia.rs

Заслуге

- Шаблон за презентацију преузет са [SlidesCarnival](#)
- Фотографије - [Unsplash](#)